

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373217>

УДК 811.1/8:378.147.661

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Д.А. Сасина,

магистрант группы ЯОм-23, историко-филологического факультета,
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,
г. Чита

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли интерактивных методов обучения в развитии коммуникативной компетенции у студентов медицинских вузов. Автор рассматривает данные методы обучения, как неотъемлемую часть современного образования, особенно в таких практико-ориентированных областях, как медицина. Особое внимание уделяется методам сюжетно-ролевых игр, симуляционных упражнений и дискуссии. Таким образом, данная работа акцентирует внимание на важности использования интерактивных методов обучения в образовательном процессе медицинских вузов для достижения высокого уровня подготовки врачей, способных к эффективной коммуникации в своей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные методы обучения, сюжетно-ролевая игра, симуляционные упражнения, дискуссия, медицинские вузы, профессиональная коммуникация

INTERACTIVE TEACHING METHODS IN DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN MEDICAL STUDENTS

D.A. Sasina,

Master's student of the YaOm-23 group, Faculty of History and Philology,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Transbaikal State University",
Chita

Annotation: This article is devoted to the study of the role of interactive teaching methods in developing communicative competence in medical students. The author considers these teaching methods as an integral part of modern education, especially in such practice-oriented areas as medicine. Particular attention is paid to the methods of role-playing games, simulation exercises and discussions. Thus, this work focuses on the importance of using interactive teaching methods in the educational process of medical universities to achieve a high level of training of doctors capable of effective communication in their professional activities.

Keywords: communicative competence, interactive teaching methods, role-playing game, simulation exercises, discussion, medical schools, professional communication

В современном медицинском образовании, которое стремительно развивается и постоянно обновляется, становится всё более значимым не только владение глубокими теоретическими знаниями, но и способность эффективно общаться с коллегами и пациентами. Это обуславливает важность формирования коммуникативной компетенции у студентов медицинских вузов. Коммуникативная компетенция включает в себя такие навыки общения, как умение слушать других, способность передавать информацию точно и ясно, учитывать и понимать мнение и эмоции собеседника, что особенно актуально в рамках медицинской практики. Специалисты в области медицины должны быть способными не только передавать информацию, но и установить доверительные отношения с пациентами, что во многом способствует успешной диагностике и лечению заболеваний. Важно понимать, что успешное коммуникативное взаимодействие основано не только на медицинских познаниях, но и на способности осознавать и реагировать на вербальные и невербальные сигналы собеседника [1, 2].

Недостаток коммуникативной компетенции может негативно сказаться не только на качестве медицинской помощи, но и вызвать

недовольство пациентов, что в свою очередь может привести к юридическим проблемам для врача и медицинского учреждения [3].

В учебных программах медицинских вузов необходимо уделять особое внимание формированию коммуникативной компетенции у студентов, учитывая разнообразие реальных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в своей медицинской практике. Для достижения данной цели представляется целесообразным использовать интерактивные методы обучения, которые позволяют будущим специалистам практиковаться и развивать навыки общения в безопасной и контролируемой учебной среде [4].

Современные подходы к обучению предполагают, что формирование коммуникативной компетенции должно происходить через активные мультимодальные методы такие, как дискуссии, сюжетно-ролевые игры и ситуационные тренинги, которые помогают студентам освоить разнообразные модели коммуникации и научиться адаптировать свой стиль общения под конкретную ситуацию и эмоциональное состояние пациента [5].

Стоит обратить внимание на то, что в современном мире всё большее значение приобретает понимание культурных особенностей коммуникации. Врач должен быть готов к общению с пациентами из различных культур, чтобы укрепить доверие и достичь более глубокого взаимопонимания. Это подчёркивает необходимость внедрения комплексной программы обучения, которая включает в себя не только медицинские знания, но и культурные, этические и психологические аспекты.

Таким образом, основное внимание должно быть сосредоточено на подготовке студентов не только как медицинских специалистов, но и как профессионалов с высоким уровнем коммуникативной компетенции, способных к эмоциональной интуиции и культурной чувствительности [6].

Постепенное внедрение интерактивных методов обучения, направленных на развитие навыков общения, может значительно улучшить подготовку будущих врачей и их взаимодействие с пациентами.

В этой статье мы представим краткий обзор различных интерактивных методов, используемых в образовательном процессе медицинских вузов, включая сюжетно-ролевые игры, симуляции и дискуссии. В отличие от традиционных лекционных методов, интерактивное обучение акцентирует внимание на взаимодействии

между студентами и преподавателями, что создает активную учебную среду. Эти методы позволяют студентам получать опыт, который невозможно достичь на стандартных лекциях, тем самым значительно повышая их уверенность в своих силах [3].

Сюжетно-ролевые игры – один из самых популярных и эффективных интерактивных методов. Они позволяют студентам выступать в роли различных специалистов и пациентов, что способствует формированию навыков общения и понимания различных точек зрения. Такие игры могут быть организованы в форме клинических ситуаций, где студенты должны принять решения и обсудить их с коллегами. Это не только развивает коммуникативные навыки, но и способствует улучшению критического мышления и способности к анализу ситуации. В ролевых играх студенты учатся выражать свои мысли и аргументировать свой ответ, что жизненно важно в медицинской практике, требующей быстрой и точной реакции на изменения в состоянии пациента [7].

Симуляции представляют собой еще один важный метод, который активно используется в медицинских вузах. Они позволяют студентам работать с высокотехнологичными симуляторами, которые имитируют реальные клинические сценарии. Этот метод помогает учащимся приобрести опыт, находясь в безопасной обстановке, где они могут совершать ошибки и учиться на них без риска для здоровья пациентов. Симуляции используются для отработки практических навыков, таких как проведение процедур, диагностика и оказание первой помощи, а также для тренировки взаимодействия с пациентами и членами медицинской команды [8].

Дискуссии являются третьим ключевым методом, который способствует формированию коммуникативной компетенции. Во время дискуссии студенты могут делиться своими знаниями и опытом, а также обсуждать актуальные вопросы, касающиеся медицины и здравоохранения. Такой формат обучения позволяет развивать навыки активного слушания, уважения к мнению других, а также формирует командный дух и умение работать в группе. Групповые обсуждения помогают студентам не только лучше усвоить материал, но и углубляют их понимание сложных тем, таких как этика в медицине или психология взаимоотношений между пациентом и врачом [4].

Каждый из вышеперечисленных методов активно интегрируется в учебные программы медицинских вузов, что

способствует созданию практики, ориентированной на студента. Подобные подходы обеспечивают более всестороннюю подготовку будущих медицинских специалистов и повышают их уверенность в собственных силах, что крайне важно для успешной профессиональной деятельности. Таким образом, использование интерактивных методов обучения является необходимым условием для повышения качества медицинского образования и формирования компетентности студентов в области межличностного общения и профессиональной коммуникации.

Список литературы

[1] Стурикова М.В. Использование интерактивных методов обучения в развитии коммуникативной компетенции учащихся / М.В. Стурикова // КиберЛенинка : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-metodov-obucheniya-v-razviti-kommunikativnoy-kompetentsii-uchaschihsya/viewer> (дата обращения: 10.03.2025).

[2] Беликова-Анкваб М.Ф. Коммуникативная компетентность в профессиональной подготовке медицинских работников / М.Ф. Беликова-Анкваб // КиберЛенинка : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-professionalnoy-podgotovke-meditsinskih-rabotnikov/viewer> (дата обращения: 05.03.2025).

[3] Молотов-Лучанский В.Б. Коммуникативные навыки / В.Б. Молотов-Лучанский, Л.Л. Мацневская, Н.А. Цаюкова // Файловый архив files.student-it.ru : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://files.student-it.ru/previewfile/224714/24> (дата обращения: 10.03.2025).

[4] Мадалиева С.Х. Формирование и развитие коммуникативной компетентности врача / С.Х. Мадалиева, М.А. Асимов, С.Т. Ерназарова // Научное обозрение. Педагогические науки – научный журнал : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1485> (дата обращения: 11.03.2025).

[5] Сидорова Н.В. Значение коммуникативных компетенций при подготовке врача общей практики / Н.В. Сидорова, Г.Н. Шеметова, Г.В. Губанова // Саратовский научно-медицинский журнал : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://ssmj.ru/system/files/2017_03_560-563.pdf (дата обращения: 14.03.2025).

[6] Ломакина М.И. Коммуникативная компетентность медицинского работника / М.И. Ломакина // Мультиурок – проект для учителей : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://multiurok.ru/files/statia-kommunikativnaia-kompetentnost-meditsinskog.html> (дата обращения: 08.03.2025).

[7] Свеженцева И.Б. Особенности формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка у студентов нефилологических специальностей / И.Б. Свеженцева, Л.А. Шарыпина // КиберЛенинка : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-polozhitelnoy-motivatsii-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka-u-studentov-nefilologicheskikh-spetsialnostey/viewer> (дата обращения: 06.03.2025).

[8] Артюхин О.И. Интерактивные методы обучения при подготовке студентов педагогического вуза для профессионального развития личности / О.И. Артюхин // nbpublish.com : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32286 (дата обращения: 11.03.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sturikova M.V. Using interactive teaching methods in developing students' communicative competence / M.V. Sturikova // CyberLeninka: [site]. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-metodov-obucheniya-v-razviti-kommunikativnoy-kompetentsii-uchaschihsya/viewer> (accessed: 10.03.2025).

[2] Belikova-Ankvab M.F. Communicative competence in professional training of medical workers / M.F. Belikova-Ankvab // CyberLeninka: [site]. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-professionalnoy-podgotovke-meditsinskih-rabotnikov/viewer> (date accessed: 03/05/2025).

[3] Molotov-Luchansky VB Communicative skills / VB Molotov-Luchansky, LL Matsievskaya, NA Tsayukova // File archive files.student-it.ru: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://files.student-it.ru/previewfile/224714/24> (date accessed: 03/10/2025).

[4] Madalieva S.Kh. Formation and development of communicative competence of a doctor / S.Kh. Madalieva, M.A. Asimov, S.T. Ernazarova // Scientific Review. Pedagogical Sciences – scientific journal: [website].

[Electronic resource] – URL: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1485> (date accessed: 11.03.2025).

[5] Sidorova N.V. The Importance of Communicative Competencies in the Training of General Practitioners / N.V. Sidorova, G.N. Shemetova, G.V. Gubanova // Saratov Scientific Medical Journal: [website]. [Electronic resource] – URL: https://ssmj.ru/system/files/2017_03_560-563.pdf (date accessed: 14.03.2025).

[6] Lomakina M.I. Communicative Competence of a Healthcare Worker / M.I. Lomakina // Multi-lesson – a project for teachers: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://multiurok.ru/files/statia-kommunikativnaia-kompetentnost-medsinskog.html> (date accessed: 03/08/2025).

[7] Svezhetsentseva I.B. Features of the formation of positive motivation for learning a foreign language among students of non-philological specialties / I.B. Svezhetsentseva, L.A. Sharypina // CyberLeninka: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-polozhitelnoy-motivatsii-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka-u-studentov-nefilologicheskikh-spetsialnostey/viewer> (date accessed: 03/06/2025).

[8] Artyukhin O.I. Interactive teaching methods in preparing students of a pedagogical university for professional development of the individual / O.I. Artyukhin // nbpublish.com: [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32286 (date accessed: 11.03.2025).

© Д.А. Сасина, 2025

Поступила в редакцию 05.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Сасина Д.А. Интерактивные методы обучения в формировании коммуникативной компетенции у учащихся медицинских вузов // Инновационные научные исследования. 20215. № 4-1(57). С. 54-60. URL: <https://ip-journal.ru/>